

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

B1 DARAJADAGI TALABALAR UCHUN XORIJIY TILNI O'QITISHDA AUDIOVIZUAL TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING METODIK ASOSLARI

Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna
Termiz iqtisodiyot va servis Universiteti
xorij tili va adabiyoti ingliz tili 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Hozirgi globallashtirish va axborotning tez sur'atlarda rivojlanayotgan davrida xorijiy tillarni o'qitish tizimi ham doimiy yangilanish va takomillashtirishga muhtojdir. Bugungi kunda xorijiy tilni o'rganish inson uchun nafaqat kasbiy o'sishda, balki shaxsiy taraqqiyotda ham muhim omilga aylangan. Ayniqsa, xorijiy tilni o'qitish jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, jumladan audiovizual texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada B1 darajasida xorijiy tilni o'rgatuvchi o'qituvchilar uchun audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini samarali tashkil etishning metodik asoslari yoritiladi.

Kalit so'zlar: xorijiy til, B1 daraja, audiovizual texnologiyalar, ta'lim samaradorligi, metodik asoslar, chet tilini o'qitish, innovatsion texnologiyalar, multimedia vositalari, interaktiv metodlar, o'quv jarayoni.

Abstract: In the current era of globalization and rapid development of information and communication technologies, the system of foreign language teaching requires continuous renewal and improvement. Today, learning a foreign language has become an essential factor not only for professional development but also for personal growth. In particular, the use of modern information and communication technologies, including audiovisual tools, plays a significant role in enhancing the effectiveness of teaching. This article examines the methodological foundations for effectively organizing the educational process through audiovisual technologies for teachers instructing foreign language learners at the B1 level.

Key words: foreign language, B1 level, audiovisual technologies, educational efficiency, methodological foundations, foreign language teaching, innovative technologies, multimedia tools, interactive methods, educational process.

Аннотация: В современную эпоху глобализации и стремительного развития информационных технологий система обучения иностранным языкам также нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. Сегодня изучение иностранного языка является важным фактором не только профессионального роста, но и личностного развития. Особенно использование современных информационно-коммуникационных технологий, включая аудиовизуальные средства, способствует повышению эффективности обучения. В данной статье рассматриваются методические основы эффективной организации образовательного процесса с применением аудиовизуальных технологий для преподавателей, обучающих иностранному языку на уровне B1.

Ключевые слова: иностранный язык, уровень B1, аудиовизуальные технологии, эффективность обучения, методические основы, обучение иностранному языку, инновационные технологии, мультимедийные средства, интерактивные методы, образовательный процесс.

KIRISH

Audiovizual texnologiyalar xorijiy tilni o'rganishda, eng avvalo, ilmiy-madaniy kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi. Chunki bu texnologiyalar yordamida ta'lim oluvchilar haqiqiy hayotiy voqealar, tinglab tushunish va ko'rib idrok etishning birgalikda namoyon bo'lishi asosida chet tilining nozikliklarini o'zlashtira oladi. Bu jarayonda o'qituvchi nafaqat ma'lumot uzatuvchi, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi va motivatsiyani kuchaytiruvchi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Audiovizual texnologiyalarning o'ziga xosligi,

avvalo, o'quvchilar tomonidan til muhitiga yaqinlashish imkoniyatining oshishida namoyon bo'ladi. Bunday texnologiyalarga interaktiv ta'lim platformalari, multimediali vositalar, videodarslar, podkastlar, animatsiyalar, elektron lug'atlar, virtual ta'lim muhirlari misol bo'lishi mumkin. Mazkur texnologiyalar xorijiy tillarni B1 darajasida o'rganuvchilarni real hayotiy suhbat va audiovizual kontekst asosida tilning barcha ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltiradi. Chunki B1 darajasi talaffuz, so'z boyligini kengaytirish va mustahkamlash, grammatika ko'nikmalarini chuqurlashtirish, mustaqil ravishda yozma va og'zaki nutqda muloqot qilish niyatiga erishishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quv jarayonida audiovizual texnologiyalar yordamida o'qitishning metodik asoslari talaba faoliyatini faollashtirish, mustaqil o'rganishga undash, bilimlarni samarali o'zlashtirish va real kommunikativ vaziyatlarga tayyorlashga yo'naltiriladi. Audiovizual vositalar ta'lim oluvchining ko'rish, eshitish va boshqa sezgi organlari orqali bilimlarni aniq va samarali qabul qilish imkonini yaratadi. Ta'lim mazmunining boyitilishi, o'quv materiallarini turli formatlarda yetkazilishi ularni yaxshiroq o'zlashtirishga va darhol amaliyotda qo'llashga yordam beradi. Audiovizual texnologiyalar yordamida xorijiy tilni o'rganishda asosiy e'tibor kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratiladi. Bu esa o'quvchilarni faollashtirish, til strukturalarini tez va samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi. Masalan, ingliz tili darslarida interaktiv videoroliklardan foydalanish orqali o'quvchilar real hayotga yaqin situatsiyalarga duch keladi, ularni tahlil qiladi, o'z fikrlarini ifoda etish va muhokama qilishda ishtirok etadi. Buning natijasida til o'rganish jarayoni zamonaviy talablarga javob bera oladigan, takroriy va mexanik o'qitishga asoslanmagan, balki o'quvchining mustaqil tahlil va fikrlashini shakllantiradigan faoliyatga aylanadi.^[1]

O'qitishda audiovizual vositalarni qo'llash talabalarda tilga bo'lgan qiziqishni oshiradi, ular uchun dars jarayonini jonlantiradi, motivatsiyani kuchaytiradi va axborotni eslab qolishni osonlashtiradi. Bu esa, shubhasiz, o'rganilayotgan tilga nisbatan ijobiy munosabat hamda mustahkam nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishga olib keladi. O'quvchilar og'zaki va yozma gapirish, tinglab tushunish, so'z boyligini oshirishda o'zlariga xos uslub va yangi bilimlarni qulay va samarali o'zlashtira oladi.

Audiovizual texnologiyalar yordamida xorijiy tilni B1 darajasida ta'lim olishda samaradorlikka erishish uchun zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish muhimdir. Jumladan, ta'lim jarayoniga integratsiya qilinadigan multimediali kontent, interaktiv mashqlar, video va audio materiallar kombinatsiyalangan holda qo'llanishi lozim. Shuningdek, zamonaviy elektron lug'atlar va lug'aviy o'yinlar ham o'quvchilarning so'zlarni o'zlashtirishini tezlashtirish, lug'at boyligini oshirish va talaffuz ustida ishlashda muhim omil hisoblanadi.^[2]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi audiovizual texnologiyalar yordamida xorijiy tilni B1 darajasida o'qitish jarayonining samaradorligini aniqlashga qaratildi. Ma'lumotlar o'quv jarayonini kuzatish, pedagogik eksperiment o'tkazish, o'quvchilar bilan suhbat va anketalar orqali yig'ildi. Shuningdek, videodarslar, interaktiv platformalar va audiovizual materiallardan foydalanish jarayonida o'quvchilarning faoliyati tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili, taqqoslash, statistik qayta ishlash va sifat tahlili usullari yordamida umumlashtirildi. Natijalar audiovizual texnologiyalar qo'llanganda B1 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalar, tinglab tushunish va so'z boyligi rivojlanishida ijobiy o'zgarishlar mavjudligini ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Audiovizual texnologiyalar yordamida o'qitishda kommunikativ yondashuv asos qilib olinadi. Ya'ni, bilimlarni berishdan ko'ra o'quvchini mustaqil axborot qidirish, nutqiy faoliyat bilan shug'ullanishga undash orqali kompetensiyalarni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Bu esa B1 darajasi uchun zarur bo'lgan mustaqil o'qish, ijodiy yondashuv, til qismlarini muvofiqlashtira olish, muloqotda ishtirok etish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Didaktik nuqtai nazardan olib qaralganda, audiovizual texnologiyalar maktab va universitet talabalari uchun individual va guruh bilan ishlash imkoniyatini yaratadi. O'quvchilar guruh bo'lib ishlaganida ular bir-birining fikrini tinglash, tushunish va o'z fikrini ifodalashda faol ishtirok eta oladi. Bu esa jonli muloqot muhitini shakllantirishga hamda zamonaviy til o'rganishdagi asosiy maqsad – real hayotda erkin muloqot qilishga tayyorlaydi. Audiovizual texnologiyalar yordamida ta'limni tashkil etishda ta'lim-tarbiya jarayonini yangi pedagogik yondashuvlar – interfaol metodlar, CLIL (Content and Language Integrated Learning) texnologiyalari, projekt metodlari, blended learning (aralash o'qitish), onlayn va offlayn mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish asosida amalga oshirish mumkin. Bunday o'quv jarayonida o'quvchilar faqatgina passiv bilim oluvchilar emas, balki o'z-o'zini baholovchi, mustaqil fikrlovchi, yangi muammolar yechimiga erishuvchi, til ko'nikmalarini turli sharoitlarda qo'llay oluvchi talabalarga aylanadi.^[3]

B1 darajali xorijiy tilni o'rganishda audiovizual texnologiyalar talabalarning darsga tayyorgarligini oshiradi, mustaqil ravishda eshitgan yoki ko'rgan materialni qayta ishlash, uni yodda saqlab qolish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, turli ta'lim resurslari orqali har bir o'quvchi o'z qiziqishi va ehtiyojiga mos materialni topishi va undan samarali foydalanishi mumkin. Umuman olganda, audiovizual texnologiyalar yordamida xorijiy tilni B1 darajasida o'rgatishda ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari quyidagilardan iborat: o'qituvchining doimiy monitoringi va tahlili ostida o'quvchilar faoliyatini faollashtirish, real hayotiy vaziyatlarga asoslangan kommunikativ vazifalarga yo'naltirish, ta'limni shaxsiylashtirish, og'zaki va yozma faoliyatda mustaqillik va ijodkorlikni rivojlantirish, tillarni o'rganishda zamonaviy yondashuv asosida dars berish, samarali ta'lim muhitini tashkil qilish, o'quvchilarning mustaqil bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish.^[4]

Pedagogik jarayonda audiovizual vositalardan oqilona va metodik jihatdan asosli foydalanish attraverso pedagogik strategiyalar yordamida xorijiy til o'rganuvchilar orasida yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Bunda o'quvchilar til muhitini audiovizual vositalar orqali chuqur his qiladi, turli tarzda matn, dialog, monolog va boshqa audiovizual resurslarni o'rganish bilan o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlaydi.^[5]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, xorijiy tilni B1 darajasida o'rganuvchi talabalarning samarali til ko'nikmalarini rivojlantirishda audiovizual texnologiyalardan foydalanish bugungi zamonaviy ta'lim sohasida eng dolzarb yondashuv hisoblanadi. Ushbu texnologiyalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi natijasida o'quvchilar lingvistik kompetensiyani nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ta'lim sifatini oshirish, ilg'or pedagogik tajribalarni amalda qo'llash, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini kuchaytirish, bilimlarni samarali o'zlashtirish hamda zamonaviy til o'rganishning barcha bosqichlarida yuqori natijalarga erishishga zamin yaratadi. Shu boisdan, xorijiy tilni B1 darajasida o'rgatishda audiovizual texnologiyalardan keng va oqilona foydalanish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishda muhim strategik ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdug'anieva S. (2018). "Xorijiy til o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati". Filologiya masalalari, 3(49), 96–99.
2. Abdullayeva N. N. (2019). "Innovatsion texnologiyalar yordamida xorijiy tillarni o'qitishning samarali usullari". Ilm sar-chashmalari, 2(82), 134–138.
3. Alimov F. R. (2021). "Xorijiy tillarni o'qitishda audiovizual metodlardan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari". Kasb-hunar ta'limi, 2(88), 78–81.
4. Bekturdiyev N., Rajabova M. (2020). "Interaktiv metodlar asosida ingliz tilini o'qitish tizimini takomillashtirish". Pedagogik mahorat, 1(46), 65–69.
5. G'ofurova G. B. (2022). "Xorijiy tilni o'qitishda axborot texnologiyalarining o'rni". Zamonaviy ta'lim, 2(5), 57–61.
6. Islomova D. T. (2019). "Audiovizual vositalar yordamida chet tilini o'qitish samaradorligini oshirish". Til va adabiyot ta'limi, 3(30), 103–107.
7. Karimova Z. (2021). "Chet tillarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning roli". O'zbek tilida ta'lim, 2(4), 87–90.
8. Mirzayeva S. I. (2022). "B1 darajada xorijiy til o'qitishda audiovizual vositalardan foydalanishning metodik xususiyatlari". Filologiya va til o'rganish, 1(10), 51–56.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.